

Manual de Uso: Caso de Estudio SFPS para aplicar ZT en el diseño de software Seguro.

1. Objetivo del Manual

Este manual tiene como objetivo guiar paso a paso a los analistas de software o arquitectos de seguridad en la aplicación del enfoque Zero Trust al sistema SFPS (Sistema de Financiamiento y Pago Estudiantil). Incluye instrucciones para replicar cada fase metodológica del caso de estudio.

2. Requisitos Previos

- Conocimiento básico de arquitectura de software.
- Familiaridad con técnicas de elicitud de requisitos (Event Storming, DDD).
- Lectura del documento 'Guía de Ejecución del Caso de Estudio SFPS'.
- Acceso a herramientas de modelado (draw.io, PlantUML, Lucidchart, etc.).

3. Instrucciones por Fase

Fase 1: Elicitación de ASRs

1. Reunir a stakeholders relevantes y mapear procesos actuales (As-Is) y deseados (To-Be).
2. Realizar un Event Storming colaborativo con tarjetas físicas o digitales.
3. Usar DDD para identificar los dominios relevantes del sistema.
4. Priorizar los atributos de calidad (QAs) usando criterios como criticidad y frecuencia de amenazas.

Fase 2: Asociación de Principios ZT

1. Acceder al catálogo de principios Zero Trust.
2. Asociar manualmente los QAs identificados con principios relevantes (por ejemplo, Auditabilidad → Monitor Everything).
3. Verificar las relaciones en el catálogo extendido QA ↔ Principios ↔ Tácticas.

Fase 3: Modelado de SIGs

1. Dibujar un Security Influence Graph (SIG) para al menos uno de los atributos clave.
2. Representar cómo cada principio ZT influye en el atributo elegido.
3. Usar software como yEd, Gephi o PowerPoint para diagramar.

Fase 4: Escenarios Derivados

1. Usar el enfoque LEL para definir escenarios por cada táctica identificada.
2. Incluir variables como actores, acciones y condiciones anómalas.
3. Calificar cada escenario con una escala de 1 a 5 en dificultad e importancia.

Fase 5: Selección de Tácticas

1. Extraer palabras clave de los escenarios definidos.
2. Consultar el catálogo de tácticas para seleccionar las que mejor correspondan.
3. Comparar la selección con la lista validada (Ground Truth) para evaluar la cobertura.
4. Documentar la justificación de cada táctica elegida.

4. Validación y Revisión

- Realizar revisión cruzada del equipo para cada SIG y cada escenario.
- Verificar si la trazabilidad entre ASRs, QAs, Principios, Escenarios y Tácticas está completa.

5. Productos Esperados

- Diagramas de Event Storming y SIGs.
- Tabla de trazabilidad QAs ↔ Principios ↔ Tácticas.
- Escenarios priorizados y justificados.
- Lista de tácticas seleccionadas con base técnica.
- Documento de evaluación final con hallazgos y lecciones aprendidas.